

CARACTERIZAÇÃO DE ASTRÓCITOS NO CÉREBRO DE CÃES COM LEISHMANIOSE: DETECÇÃO DE AQUAPORINA-4 PERIVASCULAR

Maria Eduarda Escobar Marchioni, Giulia Gonçalves Jussiani, Gisele Fabrino Machado, FMVA, Araçatuba, Medicina Veterinária, eduarda.escobar@unesp.br.

Apresentado no XXXV Congresso de Iniciação Científica da Unesp – CIC 2023
 “Desafios na produção do conhecimento: democratização e diversidade”

INTRODUÇÃO: A Aquaporina-4 (AQP4) é uma proteína de membrana presente no sistema nervoso central (SNC) que desempenha a função da homeostase da água, migração celular e neuroexcitação cerebral. Esse canal proteico está expresso em astrócitos cerebrais que se tornam reativos em condições inflamatórias ou traumáticas desempenhando diversas funções fisiológicas no tecido nervoso.

O seguinte estudo visa compreender a patogênese das alterações neurológicas causadas pela Leishmaniose em cães a partir da análise qualitativa das regiões perivascularas cerebrais.

MATERIAL E MÉTODOS: 20 cães adultos, com idade entre 1 a 5 anos, sem raça definida, em uma proporção aleatória de macho/fêmea, diagnosticados com leishmaniose através de exame citológico e sorológico ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), foram submetidos a eutanásia no Centro de Controle de Zoonoses de Araçatuba/SP e posteriormente a técnica de necropsia para colheita de material do tecido nervoso realizada a partir de cortes coronais fixados em formalina 10% e submetidos ao processamento histológico convencional. As amostras foram incluídas blocos de parafina para obtenção de cortes histológicos de 5 µm e realização das colorações.

A intensidade da inflamação foi determinada nos cortes corados por Hematoxilina e Eosina (HE) e a técnica imunohistoquímica foi realizada para os anticorpos anti-AQP4 (Sigma) e anti-CD3 (Dako). Foi realizada avaliação qualitativa da expressão de AQP4 nas regiões perivascularas cerebrais e da presença de linfócitos T CD3+ a partir de imagens capturadas em microscópio pelas objetivas de 20x e 40x.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A imunoposição de AQP4 no cérebro de cães com leishmaniose foi intensa, principalmente nos animais com maior intensidade de inflamação, segundo avaliação nos cortes corados por HE. Entretanto, na análise conjunta com os resultados obtidos da presença de linfócitos T CD3+, notou-se diminuição da expressão dos canais de AQP4 nos vasos que continham manguitos perivascularas, indicando que nessas regiões pode haver uma desregulação astrocitária e consequentemente da homeostase do influxo de água devido à menor expressão de AQP4.

Os padrões de marcação da proteína indicam a participação reduzida nos canais responsáveis pelo fluxo de água no cérebro nas regiões perivascularas cuja marcação de linfócitos T foi expressiva.

Figura 1. (A) Imunomarcação de linfócitos com anti-CD3. (B) Imunomarcação com anti-AQP4 na mesma região evidenciando a diminuição dos canais de Aquaporina. (A: Obj 20X, B: Obj 20X).

Figura 2. (A e B) Imunoexpressão de AQP4 da região perivascular do cérebro de cães com Leishmaniose. AQP4 – Impact VIP e Hematoxilina.

CONCLUSÕES: O estudo da expressão de AQP-4 nos astrócitos perivascularas de cães com leishmaniose contribui para melhor compreensão da patogênese das alterações neurológicas da doença, pois a proteína está envolvida diretamente com a ativação astrocitária nos manguitos perivascularas de cérebros inflamados e com o fluxo de água do cérebro. As alterações observadas no estudo podem estar correlacionadas com alterações celulares e vasculares envolvidas na patogenia da doença.

AGRADECIMENTOS: À minha orientadora, Gisele Fabrino Machado, pelo suporte no pouco tempo que lhe coube, sua confiança e incentivo. À mestrandia Giulia Gonçalves Jussiani, pelo tempo dedicado no ensino e apoio. Aos meus pais, meu parceiro e amigos, que direta ou indiretamente me apoiaram e incentivaram.

REFERÊNCIAS:

- PAPADOPOULOS, M. C.; VERKMAN, A. S. Aquaporin water channels in the nervous system. *Nature Reviews Neuroscience*, v. 14, n. 4, p. 265-277, 2013.
- KLEMENS, J., CIURKIEWICZ, M., CHLUDZINSKI, E. et al. Potencial neurotóxico de astrócitos reativos na leucoencefalite desmielinizante da cinomose canina. *Sci Rep* 9, 11689 (2019).